

CZU: 343.24:343.346.2(478)

DOI: 10.5281/zenodo.7352556

**PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU
APLICAREA PEDEPSEI COMPLEMENTARE SUB FORMĂ DE PRIVARE A
DREPTULUI DE A CONDUCE MIJLOACE DE TRANSPORT SAU ANULARE A
ACESTUI DREPT**

CIOBANU Angela,

Inspectoratul Național de Probațiune, Biroul de probațiune Chișinău,

Șef al Secției Supraveghere

ORCID: 0000-0001-5060-7239

TERPAN Iulia,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,

Universitatea de Stat din Moldova,

Inspectoratul Național de Probațiune, Biroul de probațiune Chișinău,

Șef al Direcției Supraveghere și Pedepse Complementare

ORCID: 0000-0002-4573-082X

This article demonstrates the order of enforcement of judgment statements with the application of complementary punishments such as deprivation of the right to drive vehicles or annulment of this right in the light of the latest legislative and digital trends. This process proves the necessity of close cooperation between state institutions competent in the assurance of security in road traffic. In the research of legal norms performed, the conditions for reinstating the right to drive and regaining this right were analyzed and structured for professional use and for the convenience of a wide range of readers. In addition, being a compulsory condition in Moldovan legislation, participation in the Drink and Drive program remains one of the most efficient remedies addressed to delinquent drivers in order to put them to reflect on their harmful behavior and realize the possible consequences of their deeds. This program is directed to prevent recidivism and has a pronounced educative effect.

Keywords: complementary punishments, deprivation of the right to drive a vehicle, annulment of the right to drive a vehicle, driving license, compulsory condition for regaining the right to drive.

Emiterea hotărârilor judecătorești cu caracter penal cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de privarea dreptului de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept constituie una din intervențiile statale menite să asigure securitatea circulației rutiere, excluzând din trafic șoferii indisciplinați prin restrângerea posibilităților și mijloacelor, care au făcut posibilă săvârșirea infrațiunii. Siguranța traficului rutier este condiționată de un complex de factori interconectați de ordin juridico-social, cum ar fi: reglementările coerente ale legislației în vigoare și aplicarea lor eficientă, exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către organe de resort,

pregătirea calificativă a conducătorilor auto, cultura și disciplina șoferilor, exprimată prin conștientizarea gradului de pericol potențial sporit, care poartă în sine o unitate de transport și a consecințelor grave și ireversibile, care pot surveni în urma accidentelor rutiere. Extrem de sensibilă, discutabilă și cu rezonanță publică în comunitatea Republicii Moldova rămâne problema conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor narcotice, iar măsurile, care întreprind organele de stat pentru a combate acest flagel, precum și normele legale în acest domeniu sunt supuse criticii și scepticismului și, ca urmare, se află în continuă perfecționare.

În pofida multiplelor modificări operate în legislația din acest domeniu prin Legea nr. 138 din 19.07.2018 [1], cunoscută sub denumirea publică ”pachet de legi antialcool”, și introducerea normei prevăzute de art. 65¹ Cod penal RM ”privarea dreptului de a conduce mijloace de transport și anularea acestui drept”, Codul de executare al RM nu a suportat schimbări în acest sens și în continuare ajustează în mod generalizat executarea acestei pedepse prin art. art. 184, 185, calificând-o ca pedeapsă restrictivă de drepturi și îi atribuie prerogativa de punerea în executare a acesteea organului de probațiune. [2] Primordial, temeiul inițierii activităților de probațiune servește hotărârea definitivă a instanței de judecată cu dispoziția de executare, în baza căreia o persoană a fost privată de dreptul de a conduce mijloace de transport sau în privința căreia s-a anulat acest drept. Pachetul de acte judecătorești se expediază în condițiile art. 468 Cod de Procedură Penală al RM de către instanța de judecată organului de probațiune în a cărui raza teritorială își are domiciliul condamnatul. [3] După înregistrarea actului, în timp de 3 zile lucrătoare, se întocmește dosarul personal de probațiune al subiectului probațiunii în care se acumulează documentele și materialele ce se întocmesc pe parcursul perioadei stabilite. [4] Organul de probațiune informează instanța de judecată în termen de 5 zile despre primirea hotărârii judecătorești, expediază avizul Secției Monitorizare și Documentare trafic rutier al Direcției Poliție de Patrulare, atașând la avizul dat copia hotărârii judecătorești. Secția monitorizare și Documentare Trafic Rutier al Direcției Poliție de Patrulare stochează informația transmisă în Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor și a persoanelor care le-au săvârșit. *Acest sistem, conform Legii nr.185 din 11.09.2020, reprezintă totalitatea resurselor și tehnologiilor informaționale, a mijloacelor tehnice de program, a metodologiilor aflate în interconexiune și destinate păstrării, prelucrării și utilizării informațiilor cu caracter contravențio-nal în cadrul Sistemului, precum și evidenței unice a contravențiilor.* [5]

Permisele de conducere ale persoanelor condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedepse penale de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum și ale persoanelor sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, însoțite de hotărârile judecătorești pe caz, se remit, în termen de 10 zile, de către organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancțiunii contravenționale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, pentru anularea în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, în ordinea stabilită de către această autoritate.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1058 din 06.08.2002, Registrul de stat al conducătorilor auto reprezintă un sistem informațional automatizat unic de evidență a conducătorilor mijloacelor de transport, persoanelor, care obțin acte de conducere, a agenților economici, care se ocupă de pregătirea și instruirea conducătorilor, eliberarea documentelor acestora, precum și alți factori, care favorizează securitatea circulației rutiere și sancționarea pentru încălcările regulilor de circulație. [6] La anularea dreptului de a conduce vehicule din categoria/subcategoria respectivă și/sau a permisului de conducere, în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” se înscriu mențiunile respective. În normele analizate apare tautologia, adică repetarea cuvântului “anulare”, care în primul caz are semnificația denumirii pedepsei – “anularea dreptului de a conduce”, iar în al doilea caz exprimă “anularea permisului de conducere”, ca actualizarea statutului valabilității lui în urma introducerii înscrisurilor de către operatorii sistemului informațional în baza hotărârii judecătorești furnizate. Instituția Publică Agenția Servicii Publice a RM informează organul de probațiune despre aplicarea persoanei condamnate în Registru de stat al conducătorilor de vehicule restricției complementare privind “privarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”. În cazul în care persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule nu au predat permisul de conducere deținut, organul de probațiune în termen de 10 zile din momentul refuzului cetățeanului sau din alte motive (declarația privind pierderea permisului de conducere, etc.), remite Instituției Publice Agenția Servicii Publice avizul despre acest fapt și copia hotărârii judecătorești pe caz. Permisele de conducere emise de alte state la fel se transmit către Agenția pentru expedierea lor ulterioară consulatelor în vederea predării autorităților competente străine. Instituția Publică Agenția Servicii Publice remite un exemplar al hotărârilor judecătorești

pe caz serviciului specializat al Ministerului Afacerilor Interne pentru evidența restricțiilor respective aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule în Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”. [7] Acest Registru reprezintă resursa informațională specializată, care include totalitatea informației sistematizate cu caracter criminal și care este format în baza Sistemului informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Registrul întrunește câteva baze de date și este destinat pentru formarea, acumularea, stocarea, actualizarea și analiza datelor despre starea criminalității și activitatea de combatere a acesteia, fiind o parte componentă a resurselor informaționale integrate ale organelor de drept, care, la rândul său, intră în componența resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova. [8]

Conexiunea informațională între organele de drept descrisă supra facilitează supravegherea eficientă, garantează interoperativitatea informațională în țară și reacționarea oportună la tendințele și manifestările negative în cazul în care persoana privată de dreptul de a conduce vehicule nu se conformează cerințelor imperative. Spre exemplu, în cazul stopării de către agenții de patrulare la volanul unui vehicul a persoanei, introduse anterior în sistemele informaționale menționate supra, ca fiind privată de dreptul de a conduce vehicule sau în privința căreia s-a anulat acest drept, poate fi atrasă la răspunderea contravențională în baza art. 318 Cod Contravențional al RM “Neexecutarea hotărârii instanței de judecată”. Totodată, art. 421¹ al Codului Contravențional stabilește competența și a subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune de a constata contravențiile prevăzute la art. 318. [9] În condițiile neexecutării repetate organul de probațiune va sesiza organul de urmărire penală privind examinarea actelor de constatare a infracțiunii prevăzute de art. 320 Cod Penal al RM “Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărârii instanței de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancțiunii contravenționale”, în ordinea art. 274 Cod de procedură penală al RM. În afara stabilirii procesului de schimb informațional între instituții, organul de probațiune întreprinde acțiuni în vederea citării legale a persoanei aflate în conflict cu legea penală, aducerii la cunoștință a prevederilor sentinței, drepturilor și obligațiilor condamnatului, garantate de art. 169 CE RM, asigurării cooperării și conformării ei condițiilor stabilite prin hotărârea judecătorească. Totodată, urmărind scopul prevenirii recidivei de infracțiune, activitatea consilierului de probațiune prevede și

oferirea consultării privind condițiile obligatorii de redobândirea dreptului de a conduce, precum și referirea la parcurgerea programului probațional antialcool/antidrog "Drink & Drive", care se desfășoară sub auspiciul Inspectoratului Național de Probațiune.

Articolul 19 al Legii nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier cu următoarele modificări, definește dreptul de a conduce ca un drept special de a conduce vehicule din anumite categorii și/sau subcategorii, obținut în conformitate cu legislația Republicii Moldova și înregistrat în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule. Dreptul de a conduce vehicule se confirmă prin deținerea permisului de conducere, în care este indicată categoria sau subcategoria de vehicul pentru care se deține acest drept sau prin înregistrarea lui în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, cu condiția că persoana, care conduce vehiculul, deține asupra sa un act de identitate valabil pe numele său. Este evident, că după natura sa dreptul de a conduce este un drept special, dar nu natural, inherent omului, iar pentru a fi dobândit, trebuie să fie respectate anumite condiții impuse de lege.

Prin specificarea dreptului special (de a conduce mijloace de transport) și instituirea unui nou concept de pedeapsă complementară (anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) legiuitorul a creat în art. 65¹ CP RM o norma penală nouă, care combină în sine două pedepse cu diferite caracteristici. Or, în redacția prezentă a Codului penal, între cele două categorii de pedepse penale nu există delimitare clară, iar diferențele vizibile sunt doar în funcție de limitele temporare. Privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport constă în interzicerea conducerii oricărui tip de transport și se aplică de instanța de judecată pe un anumit termen (de la 1 până la 5 ani). Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport este o pedeapsă mai aspră și poate consta în interzicerea conducerii oricărui mijloc de transport din momentul săvârșirii infracțiunii pentru viitor, fără necesitatea stabilirii unui anumit termen pe parcursul căruia dreptul de a conduce mijloace de transport va fi anulat. Acest tip de pedeapsă se aplică doar în calitate de adaos la o pedeapsă principală: amendă, muncă neremunerată în folosul comunității, închisoare ori anumite forme de liberare de pedeapsa penală, pe care le completează în vederea atingerii scopului pedepsei și individualizării ei maxime. Termenul calculării acestei pedepsei nu este expres prevăzut de articolul analizat, însă îl putem deduce din prevederile al. (4) art. 65 Cod Penal RM, recunoscând-o în aceste circumstanțe o normă generală în coraport cu norma specială a art. 65¹ CP RM. Astfel termenul se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii,

iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale. În conformitate cu art. 296, al. (2) Cod de Executare al RM "Termenul executării efective și integrale a pedepsei", pedeapsa privativă de drepturi se consideră executată în ultima zi a termenului de pedeapsă stabilit. Despre expirarea perioadei privării de drept în termen de 5 zile consilierul de probațiune informează în scris organul care a emis actul. Alte caracteristici și particularități ale acestor două pedepse complementare se evidențiază în actele normative care reglementează siguranța traficului rutier, precum și etapa obținerii dreptului de a conduce, repunerea în acest drept ori redobândirea lui. Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier, stipulează termenul de 4 ani, după survenirea scadenței căruia poate fi inițiată procedura de redobândire a dreptului de a conduce vehiculul, susținerea de către solicitant la autoritatea competentă a examenului de calificare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule pe categorii și subcategoriile de vehicule solicitate. Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri și alte substanțe psihotrope, în art. 7 al. (5), obligă conducătorii mijloacelor de transport depistați în stare de ebrietate la volan și care au fost privați de dreptul de a conduce mijloace de transport prin hotărârea instanței de judecată să frecventeze programul probațional antialcoolic și antidrog stabilit de către consilierul de probațiune. [10]

Cu cele mai exacte noțiuni și condiții exhaustive în materia conducerii vehiculelor vine Hotărârea Guvernului nr. 181 din 23.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier. Acest Regulament și alte acte normative în care s-au operat amendamente recente prin Legea nr. 237 din 24.12.2021 pentru modificarea unor acte normative [11], a fost elaborat în concordanță cu ultimele cerințe europene și în spiritul proiectelor de reinginerie și digitalizarea serviciului public. Legea menționată a implementat conceptul și noțiunea de "drept de a conduce vehicule" prin divizarea acesteia de noțiunea de "permis de conducere". Necesitatea a fost argumentată în "Notă informativă la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative" prin facilitarea preluării unor practici

internaționale privind implementarea permiselor de conducere electronice, cu asigurarea evidenței centralizate a acestora în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, precum și utilizarea posibilităților acestui sistem informațional de stat deținut de către Instituția Publică "Agenția Servicii Publice", în procesul de supraveghere a traficului rutier. [12] Considerăm această delimitare binevenită din motivul că, permisului de conducere este doar un act care autentifică și confirmă existența dreptului de a conduce. Pentru a asigura claritatea și uniformitatea cerințelor legale acest Regulament nou a conferit un capitol aparte (Capitolul IV) procedurii de redobândirea dreptului de a conduce vehicule după un termen de privare sau ca urmare a anulării dreptului. În prezenta analiză vom aborda două cazuri conexe: modalitatea de redobândirea dreptului de a conduce pentru persoanele cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce și modalitatea de repunere în dreptul de a conduce vehicule pentru persoanele private de acest drept.

În primul caz, persoanele cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule pot redobândi acest drept la decăderea temeiurilor prevăzute de lege, în condiții generale, ca urmare a susținerii probelor teoretică și practică ale examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la fiecare dintre categoriile/subcategoriile solicitate pentru redobândire.

Al doilea caz, persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală sau sancțiune contravențională cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an și mai mare, pot fi repuse în dreptul de a conduce vehicule la expirarea termenului de privare, cu condiția susținerii probei teoretice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la categoriile/subcategoriile de vehicule solicitate pentru repunere.

Pentru admiterea la examen a persoanei care solicită examinarea în vederea repunerii în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare, precum și a persoanei care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule după scurgerea termenului de 4 ani în cazul anulării acestui drept este prezentarea, după caz, a dovezii frecventării programului probațional antialcool/ antidrog, eliberată de către Inspectoratul Național de Probațiune, ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe. Ținem să evidențiem sintagme "*după caz*" și "*ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe*", care indică la faptul că, nu toate persoanele condamnate cărora li s-a aplicat privarea ori anularea dreptului de a conduce au comis fapte ilicite pe fond de consum de alcool la volan, respectiv ele nu necesită parcurgerea acestui

program. De exemplu, componentele de infrațiuni ale articolelor 264 al. (1); (3); (5); 264¹ al. (2) Codul penal al RM nu prevăd starea de ebrietate a făptuitorului. În aceasta ordine de idei, apreciem o consecutivitate mai reușită și clară în structurarea normelor și formularea conceptelor noului Regulament, care nu va permite interpretarea eronată și confundarea lor, precum și va oferi suportul necesar profesioniștilor și va permite simplificarea accesului cetățenilor la informația solicitată.

Momentul potrivit pentru a purcede la parcurgerea programul probațional antoalcool/antidrog "Drink&Drive" nu este stabilit de lege. Acest lucru rămâne la discreția persoanei și poate fi efectuat din timp, când termenul privării dreptului de a conduce încă nu a expirat ori înainte de scurgerea termenului de 4 ani, în cazul anulării acestui drept, ori după survenirea scadenței a termenelor legale. Totuși, dreptul de a conduce este un drept, nu îndătorire, respectiv se obține ori se recapătă binevol, la dorința persoanei. Programul este structurat în 12 sesiuni și se efectuează contra plată, în modul stabilit de Guvern.

Acest program este un program de corecție comportamentală destinat tuturor șoferilor, care au fost sancționați/condamnați pe fondul conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice ori substanțelor narcotice și care vor lua decizia de a redobândi dreptul de a conduce în condițiile legale. Programul „Drink&Drive” produce o serie de schimbări la nivel cognitiv și comportamental, care susțin îmbunătățirea abilităților persoanelor care au condus în stare de ebrietate, astfel reducând riscul de apariție a comportamentului periculos. Programul "Drink&Drive" are ca scop sprijinirea beneficiarilor în separarea conducerii de autovehicule de consumul de alcool, contribuind la scăderea recidivei, reducerea numărului de victime și a prejudiciilor cauzate de accidente rutiere, creșterea gradului de siguranță rutieră. În special, programul se concentrează pe majorarea gradului de conștientizare și înțelegere a comportamentului lipsit de siguranță în trafic, consolidarea cunoștințelor, elaborarea strategiilor și dezvoltarea abilităților pentru prevenirea conducerii sub influența alcoolului. [13, p. 51] Scopul fiecărei sesiuni în parte este de a sensibiliza beneficiarii acestuia asupra riscurilor condusului în stare de ebrietate, efectele nocive ale alcoolului asupra corpului uman, abilității de a conduce și calității vieții în ansamblu. Scopul final al programului constă în stabilirea unei schimbări a comportamentului beneficiarilor, prin care aceștia nu vor mai conduce în viitor sub influența alcoolului. [14, p. 16]

În cazul parcurgerii cu succes a acestui program, adică frecventării tuturor sesiunilor, participantului i se înmânează un certificat, care confirmă acest fapt

și va servi drept dovadă în procesul redobândirii dreptului de a conduce mijloacele de transport. Conform datelor statistice ale Inspectoratului Național de Probațiune din momentul pilotării programului probațional antialcool/antidrog până în prezent, acest program a finisat 764 de participanții (în anul 2019 – 91; în anul 2020 – 177; în anul 2021 – 410, în perioada raportată a anului 2022 – 86 persoane).

Putem concluziona că, în Republica Moldova este legiferată o varietate largă și complexă de măsuri moderne menite să asigure siguranța traficului rutier, care se află în proces continuu de implementare și perfecționare, eficacitatea cărora se va demonstra cu timpul, fiind premature orice concluzii de acest sens în situația actuală. Ansamblu normelor juridice actuale practic nu permit evitarea răspunderii pentru manifestările sfidătoare ale comportamentului participanților circulației rutiere. Adițional, executarea hotărârilor judecătorești cu caracter penal restrictive de drepturi, fiind indispensabil legată de evidență, control și supraveghere, va fortifica calitatea și potențialul acestor funcții, datorită noilor tendințe de digitalizare, care se dezvoltă în toate domeniile sectorului public. Cu toate acestea, programul "Drink&Drive", având un efect educativ pronunțat, rămâne unul dintre cele mai eficiente remedii actuale, adresate șoferilor delincvenți pentru a-i pune să reflecteze asupra propriei lor comportări și contribuie la formarea unei atitudini de respect față de legea, precum și față de valorile sociale și interesele protejate de aceasta.

Referințe:

1. Legea nr. 138 din 19.07.2018 privind modificarea unor acte legislative. Publicat: 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357 art. 584.
2. Codul de Executare al RM. Publicat: 05.11.2020 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. 704.
3. Codul de procedură penală al RM. Publicat: 05.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699.
4. Ordinul Ministerului Justiției Nr. 347 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a probațiunii. Publicat: 17.01.2020 în Monitorul Oficial Nr. 7-13, art. 27.
5. Legea nr. 185 din 11.09.2020 cu privire la Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. Publicat: 09.10.2020 în Monitorul Oficial Nr. 259-266 art. 553.
6. Hotărârea Guvernului nr. 1058 din 06.08.2002 cu privire la crearea

sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”. Disponibil:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110668&lang=ro

7. Hotărârea nr. 181 din 23.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere. Publicat: 08.04.2022 în Monitorul Oficial Nr. 98-105 art. 277.
8. Hotărârea Nr. 633 din 06.06.2007 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat ”Registrul informației criminalistice și criminologice”. Publicat: 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89 art. 679.
9. Codul Contravențional al RM. Publicat: 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84, art. 100.
10. Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool. Publicat: 14.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 36-38 art. 208.
11. Legea nr. 237 din 24.12.2021 pentru modificarea unor acte normative. Publicat: 14.01.2022 în Monitorul Oficial Nr. 6-16 art. 11.
12. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – art.10, 14, 18, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.36, 231, 232, ș.a.). Disponibil: <https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5765/language/ro-RO/Default.aspx>
13. Manualul operațional de formare al consilierului de probațiune. Chișinău, 2018, p. 51. Disponibil: <http://probațiune.gov.md/files/getfile/358>
14. Manualul formatorului pentru realizarea programului de reabilitare ”Drink&Drive”. Institutul de Reforme Penale. Cartea Juridică. Chișinău, 2017, p.16.

